

Metafora dalam Lirik Lagu “Kawaki o Ameku” karya Minami (美波)

Edward Gusti Nugroho H.

edwardgst321@gmail.com

Abstrak: Artikel ini berjudul “Metafora dalam Lirik Lagu “Kawaki o Ameku” karya Minami (美波)”. Pada artikel ini akan membahas tentang metafora yang terdapat didalam lirik lagu Jepang “カワキヲアメク (Kawaki o Ameku)”. Dengan dibuatnya artikel ini, saya berharap banyak orang yang dapat memahami apa itu metafora. Tentu artikel ini juga dibuat untuk mendeskripsikan maksud dari metafora yang dituturkan pencipta lagu tersebut, serta merepresntasikan ekspresi penulis lagu dalam prespektifnya sendiri.

Kata Kunci : metafora, makna, lirik lagu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), metafora merupakan pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Secara etimologis, metafora tersusun atas dua kata, “meta” yang berarti di atas dan “pherein” yang berarti mengalihkan atau memindahkan. Sehingga dapat disimpulkan metafora merupakan pengalihan suatu kata atau makna menjadi sesuatu yang lain yang dirasa dapat melukiskan maksud dari kata atau makna tersebut. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan dengan pikiran yang berbeda-beda sesuai sifat, lingkungan, dan orang terdekatnya. Ada yang biasa menyampaikan isi pikirannya secara langsung, ada yang lebih senang menyampaikan secara tersirat, bahkan ada yang tidak menyampaikan pendapatnya sama sekali.

Lagu juga merupakan salah satu cara seseorang menyampaikan perasaannya melalui lirik-lirik yang disusun seindah dan semenarik mungkin sesuai selera penulisnya. Lirik pada setiap lagu berbeda-beda tergantung dari perasaan penulis saat itu, dan pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar. Cara penyampaiannya pun berbeda-beda setiap penulis, ada yang menyampaikan dengan lugas dan jelas, dan ada pula yang menyampaikan dengan tersirat melalui kata-kata yang disusun sedemikian rupa sehingga menyembunyikan maksud aslinya.

Pada lagu “Kawaki o Ameku” karya Minami (美波) berisi tentang apa yang dirasakan Minami terhadap perilaku pasangannya yang membuatnya muak, sehingga ia sudah tidak ingin berhubungan lagi dengan pasangannya. Minami adalah penyanyi dari Jepang yang lahir pada 14 September 1997, Jepang.

Larson (1998:274-275) menggolongkan metafora menjadi dua kelompok, yaitu dead metaphor (metafora mati) dan live metaphor (metafora hidup).

1. Dead Metaphor (Metafora mati)

Metafora mati adalah metafora yang digunakan agar pembaca atau pendengar memahami makna secara langsung dari sebuah ungkapan tanpa perlu memaknai masing-masing kata penyusunnya. Misalnya, ‘hujan’, pendengar tidak perlu memahami setiap kata penyusun dari ungkapan tersebut secara terpisah, namun otomatis memahami makna yang dimaksudkan. Disebut metafora mati karena keberadaan ungkapan ini sebagai suatu metafora seringkali tidak disadari, dan hanya dianggap sebagai kata-kata sederhana yang biasa digunakan sehari-hari.

2. Life Metaphor (Metafora hidup)

Metafora hidup adalah metafora yang dibentuk ketika ingin menyampaikan sesuatu yang kurang dikenali dengan membandingkannya kepada sesuatu yang sudah dipahami. Seringkali digunakan untuk menarik minat pembaca atau pendengar, karena penggunaan ungkapan yang jarang didengar dan tidak biasa akan membuat orang tersebut tertarik dan dipaksa untuk berpikir mengenai maksud dari ungkapan tersebut. Misalnya, pada kalimat “Amai ame ga fureba Kasa mo sashitaku naru darou?”. (Jika hujan manis yang turun, tidak perlu mengeluarkan payung bukan?)

Sedangkan menurut Moon dan Knowless, metafora dibagi menjadi empat jenis. Yaitu :

1. Personifikasi

Memperlakukan benda mati seolah-olah mempunyai sifat kehidupan layaknya manusia.

2. Simile

Merupakan pernyataan perumpamaan atau perbandingan antara dua hal berbeda yang tidak terkait satu sama lain, namun dianggap mengandung sisi yang serupa.

Biasanya dinyatakan secara eksplisit dengan bantuan kata penghubung seperti, *bagai*, *laksana*, dan lain-lain.

3. Metonimi

Merupakan gaya bahasa yang menggunakan sebuah kata untuk menyatakan suatu hal lain, karena mempunyai pertalian yang sangat dekat. Merupakan sebutan pengganti untuk sebuah objek atau perbuatan dengan atribut yang melekat padanya.

4. Sinestesia

Perumpamaan yang didasarkan pada citra penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan rasa. Misalnya *menyejukan jiwa*, *sedap dicium*, dan *mati rasa*.

Ada juga metafora menurut Lakoff dan Johnson yang dibagi tiga yaitu :

1. Metafora Struktural

Yaitu konsep dari suatu hal yang dibentuk secara metaforis dengan menggunakan konsep yang lainnya.

2. Metafora Orientasional

Dalam metafora orientasional yaitu konsep dari suatu hal yang dibentuk secara metaforis dengan menggunakan konsep yang lainnya.

3. Metafora Ontologis

Metafora yang menjelaskan suatu konsep sebagai entitas dan substansi.

PEMBAHASAN

Pada artikel ini kita akan membahas makna dari lagu *Kawaki wo Ameku* yang dianggap dapat memberikan contoh metafora dari lagu ini.

Douse
(Lagi pula)

Kittai shitetanda deki reesu demo
(Aku tetap berharap dalam perlombaan yang tak adil ini)

- Kata "perlombaan" lebih mengarah kepada hubungan yang sedang dijalani penulis dan pasangannya, sehingga pada lirik ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sang penulis tetap berharap pada hubungannya dengan pasangannya walau ia diperlakukan tidak adil.

Inyou darake no fureizu mo

(Bahkan dengan segala ungkapan itu)

- Pada bait sebelumnya, si penulis mengungkapkan bahwa pasangannya sering mengucapkan kata-kata kasar, sehingga pada lirik ini ia menyebutkan “ungkapan itu”.

Kakato mochiagaru kotoba tabuu ni shite

(Kata-kata terlarang yang membuatku menahan kaki)

- Maksud dari kata “menahan kaki” adalah cara si penulis untuk meredam amarah akibat kata-kata kasar yang diucapkan pasangan si penulis.

Kuuki wo yonda ame furanaide yo

(Bacalah suasana, hujan janganlah turun)

- Maksud dari kata “bacalah suasana” adalah keinginan si penulis agar pasangannya lebih membaca suasana hati si penulis, sehingga pasangan si penulis tidak mudah mengucapkan kata-kata kasar. Kata “hujan” disini maksudnya adalah “menghujani”. Jadi, maksud dari kalimat “hujan janganlah turun” adalah harapan si penulis agar ia tidak di hujani kata-kata kasar dari pasangannya.

Jadi, dalam satu bait lirik tersebut dapat kita simpulkan bahwa si penulis masih berharap pada hubungannya meskipun ia diperlakukan tidak adil dalam hubungannya, si penulis hanya bisa meredam amarahnya terhadap pasangannya tersebut saat ia di hujani dengan kata-kata kasar. Si penulis hanya ingin pasangannya tidak menghujani dia dengan kata-kata kasar di saat dirinya sedang banyak pikiran atau sedang berada di saat yang melemahkan dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

Source:

Puspita, D. W., Winingsih, I., Aulia, S. (2018, Maret 1). *Metafora Pada Lirik Lagu AKB48. Lite, XIV(2), 56-57.*

Saifudin, A. A. (2012, September). *Metafora Dalam Lirik Lagu Kokoro no Tomo Karya Itsuwa Mayumi. lite, VIII(2), 95-96.* . Retrieved from Zenodo.

Lestari, S. (2019). *Analisis Metafora Dalam Kumpulan Lagu-Lagu Ebiet G Ade Telaah Semantik Pragmatik.* . Retrieved from Jurnal Solusi, II (2), 6-12: Lestari, S. (2019). *Analisis Metafora Dalam Kumpulan Lagu-lagu Ebiet G. Ade Telaah Semantik Pragmatik.*

[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUK](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-xKjMtoDiAhWx4XMBH)
Ewi-xKjMtoDiAhWx4XMBH

Philos, T. (2011-2019). *Kawaki wo ameku lyrics.* Retrieved from Lyric-nonsense: <https://www.lyrical-nonsense.com/lyrics/minami-373/kawaki-wo-ameku/#English>

Kawaki Wo Ameku (カワキヲアメク) Lyrics. (2019 年 April 月). 参照先: Genius: <https://genius.com/Minami-kawaki-wo-ameku-lyrics>

Saputra, S. R. (2019). *Analisis Semantik Metafora, 4.*